

**ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ**

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

преподаватель русского языка и литературы

кафедры узбекской и русской филологии

Азиатского международного университета

Бухара. Узбекистан

**ИНФОРМАЦИЯ О
СТАТЬЕ**

АННОТАЦИЯ:

ИСТОРИЯ СТАТЬИ:

Received: 16.12.2025

Revised: 17.12.2025

Accepted: 18.12.2025

**КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:**

вершина русской поэзии, проза, переломный исторический период, художественные ценности, литературные приёмы, литературные направления, «серебряный век»

В статье рассматривается переломный исторический период в развитии общественной и художественной жизни России, происходит пересмотр художественных ценностей, обновление литературных приёмов, появление новых литературных направлений, нового периода в истории русской культуры под названием Серебряный век (1890-1920 г г).

Вершиной русской поэзии был XIX в и, прежде всего, его первая половина. Это её «золотой век». В это время жили и работали Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет.

Во второй половине прошлого столетия главное место в русской литературе занимала проза. Новые выдающиеся поэты не появились. На рубеже XIX–XX веков зарождается «новая» поэзия.

Начало XX века было переломным историческим периодом в развитии общественной и художественной жизни России. Происходит пересмотр художественных ценностей, обновление литературных приёмов, реализм продолжает эволюционировать.

Тема судьбы России, её духовно-нравственной сущности и исторического будущего становится центральной в творчестве писателей разных идейных и литературных направлений. Обостряется интерес к проблемам национального характера, природы человека, но решаются эти проблемы по-разному. В творчестве писателей, продолжающих работать в реалистическом направлении, таких как А. И. Куприн (1870-1938), В. В. Вересаев (1867-1945), И. А. Бунин (1870-1953), М. Горький (1868-1936) и др.

Но особенно динамично развивается поэзия. Чуть позже этот период получит название Серебряного века русской поэзии.

Серебряный век- название периода в истории русской культуры (1890-1920 г г). Новая литературно-историческая эпоха – это не только продолжение традиций, но и отрицание старого, поиски новых художественных приёмов. Социальные, гражданские темы золотого века, которые были основой русской литературы, уходят. Поэты находят интерес в философских темах Бога, Жизни и Смерти. Серебряный век стал началом русского модернизма и открыл новые литературные течения. Основные из них: символизм, акмеизм, имажинизм, футуризм.

«Серебряный век» новой поэзии:

А. А. Блок, Б. Л. Пастернак, А. А. Ахматова,
С. А. Есенин, В. В. Маяковский, А. Белый,
М. И. Цветаева, Н. С. Гумилёв, В. Я. Брюсов.

Поэты «серебряного века» – это грамотные, образованные люди. Они старались взять лучшее у реализма, романтизма и классицизма, развить их традиции и пойти дальше. Они внимательно относились к слову, потому что оно выражало прежде всего Душу поэта.

На смену «Золотому веку» русской литературы пришёл новый — «Серебряный». Он стал эпохой формирования новых поэтических направлений, сформировав сообщества поэтов, где у каждого представителя был свой неповторимый стиль.

Кто придумал «Серебряный век»?

Традиция давать культурным эпохам названия и свойства металлов появилась ещё в античности. Кому именно принадлежит авторство термина «Серебряный век» точно не известно. По одной из версий период назвали по аналогии с «Золотым веком» русской литературы, по другой — взят из «Поэмы без героя» Анны Ахматовой.

Ходят споры и о том, какой именно временной промежуток относится к «Серебряному веку». Начало определяется приблизительно 1890-ми годами с выходом сборников Мережковского, стихов Зинаиды Гиппиус и Константина Бальмонта.

Разногласия вызывают датировки окончания: одни исследователи указывают на Октябрьскую революцию и начало Гражданской войны, другие на 1921 — год смерти Блока и расстрела Гумилёва, также упоминается год самоубийства Маяковского.

Многие поэты и писатели «Серебряного века» пережили смену эпох и продолжали публиковаться и после 1930-х годов, выпуская критические статьи и воспоминания, находясь в эмиграции.

Серебряный век ознаменовался новым витком развития не только литературы, но и живописи, музыки, театра и балета. Это время модернизма: экспериментов с символикой, содержанием и формой стиха, поиска новых средств выразительности.

Поэты Серебряного века стремились обновить язык и образность, выйти за рамки традиционных канонов.

Глубокий интерес к философским и метафизическим вопросам: в отличие от литературы предшествующего периода, акцент делался не на злободневных социальных проблемах, а на глобальных вопросах бытия, смысла жизни, смерти, любви.

Мистицизм и иррациональность: многие поэты обращались к мистике, религиозным темам, интересовались оккультизмом, снами, предчувствиями.

Использование символов и аллегорий: символика стала одним из ключевых художественных приемов, позволяющих передать многозначность и неоднозначность мира.

Музыкальность и звукопись стиха: особое внимание уделялось мелодике и ритму стиха, его музыкальной организации.

Развитие литературных течений и школ: В этот период активно формировались и взаимодействовали различные поэтические объединения со своими манифестами и эстетическими программами.

Течения «Серебряного века»:

Символизм

Новое литературное направление, — символизм, явилось порождением глубокого кризиса, охватившего европейскую культуру в конце XIX века. Кризис проявился в негативной оценке прогрессивных общественных идей, в пересмотре моральных ценностей, в утрате веры в силу научного сознания, в увлечении идеалистической философией. Русский символизм зарождался в годы крушения народничества и широкого распространения пессимистических настроений. Все это обусловило тот факт, что литература Серебряного века ставит не злободневные социальные вопросы, а глобальные философские. Хронологические рамки русского символизма — 1890-е годы—1910 год. На становление символизма в России повлияли 2 литературные традиции:

Российская поэзия Фета, Тютчева, проза Достоевского.

Французский символизм — поэзия Поля Верлена, Артюра Рембо, Шарля Бодлера. Основная мысль — искусство — средство познания мира.

Символизм не был однородным. В нём выделялись школы и течения (например, «старшие» и «младшие» символисты)

«Старшие» символисты

К «старшим» символистам относятся:

Петербургские писатели Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Ф. К. Сологуб, Н. М. Минский. В творчестве петербургских символистов поначалу преобладали упаднические настроения, мотивы разочарования. Поэтому их творчество иногда называют «декадентским»

Московские поэты В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт.

«Старшие» символисты воспринимали символизм в эстетическом плане. По мысли Брюсова и Бальмонта, поэт, прежде всего, — творец сугубо личных и чисто художественных ценностей.

«Младшие» символисты (младосимволисты): к ним относятся А. А. Блок,

А. Белый, В. И. Иванов. «Младшие» символисты воспринимали символизм в философско-религиозном ключе. Для них символизм был философией, преломлённой в поэтическом сознании.

Образ-символ многозначен, нередко его смыслы лишь смутно чувствуются, их нельзя до конца выразить точным словом, понятием.

Например, “Ты” в стихах А. Блока – это и любимая девушка, и весна, и Прекрасная Дама, и Царевна, и Вечная Женственность, и Родина. Многозначны символы зари, рассвета, звезды, тумана, кораблей, ветра, метели.

Используется символика цвета. А. Белый в статье “Священные цвета” (1905)

поясняет значение некоторых цветов: белый – добро, гармония (отсюда – его псевдоним), черный – зло, хаос, серый – присутствие зла, хаоса, дьявола в повседневной жизни, красный – любовь-страсть, страдание и т. д.

Поэты-символисты внесли существенный вклад в развитие отечественной

культуры. Наиболее талантливые из них по-своему отразили трагизм положения человека, не сумевшего найти своего места в жизни, в мире, сотрясаемом грандиозными социальными конфликтами, пытались отыскать новые способы для художественного осмысления мира. Им принадлежат серьёзные открытия в области поэтики, ритмики стиха, усиления в нём музыкального начала.

Акмеизм

Акмеизм родился как протест символизму. Основавший акмеизм Николай Гумилёв вернул в поэзию чёткость образов, отсылки к древним эпохам, простоту языка и любовь к жизни.

Почувствовав кризис символизма, в 1911 году Гумилёв вместе с Сергеем Городецким основал поэтическое объединение «Цех поэтов». Поэты-акмеисты возвращались к естественности материального мира и первоначальным чувствам, когда символисты воспринимались «трагичными мечтателями».

Название дал Гумилев, оно образовано от греческого корня со значением «высшая степень чего-либо, цветущая сила». Если символизм – поиск пути в неведомое, то акмеизм – реальный мир. Туманности и намекам они противопоставляли верные образы и четкую композицию.

Акмеисты ничего нового не предлагали – они вернули поэтам возможность свободно пользоваться средствами языка. Для них «это тоска по мировой культуре». Старались находить поэзию в бытовых деталях жизни.

Акмеисты призывали очистить поэзию от философии и всяких “методологических” увлечений, от использования туманных намёков и символов, провозгласив возврат к материальному миру и принятие его таким, каков он есть: с его радостями и пороками, злом и несправедливостью, утверждали принцип “искусство для искусства”.

Акмеисты в отличие от “младших” символистов не ставят перед поэзией задач переустройства мира. Отказываясь от утопий и мифологизма символистов, акмеисты видят в поэзии не идеологию (т. е. учение, философию), а феномен культуры, самореализацию свободных творческих сил человека. Такое понимание искусства было важной частью “духовного Ренессанса” в России.

Представители: Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Осип Мандельштам

Футуризм

Футуризм как литературное течение родился в Италии. -

Футуризм - авангардистское направление, сформировавшееся на принципах бунтарства, анархичности мировоззрения, выражающее массовое настроение толпы, отрицающее культурное наследие, традиции, делающее попытку создания искусства, устремлённого в будущее.

Если символизм – “поэзия намёков”, акмеизм – поэзия точности, ясности, то футуризм – поэзия вызова (эпатажа, опровержения традиции).

Футуристы – В. Маяковский, В. Каменский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, И.

Северянин, Н. Асеев, Б. Пастернак.

С самого начала они провозгласили полный отказ от любых литературных традиций и в первую очередь от классического наследия, утверждая, что оно безнадежно устарело.

Русские футуристы считали себя единственно достойными представителями отечественного искусства, борцами за его коренное обновление. В программе футуризма ставилась задача отрыва литературы от политики, от «здорового смысла» и «хорошего вкуса», утверждалась красота самооценочного слова. Поэт – бунтарь, революционер, творец новой реальности. Отрицание прошлого во имя настоящего и настоящего во имя будущего.

В условиях революционного подъёма и кризиса самодержавия акмеизм и

футуризм оказались нежизнеспособными и к концу 1910 годов прекратили своё существование.

Имажинизм

Имажинизм (от фр. и англ. image – образ) – литературно-художественное течение, возникшее в России в первые послереволюционные годы на основе литературной практики футуризма.

Основные признаки имажинизма:

- главенство "образа как такового"; образ – максимально общая категория, подменяющая собой оценочное понятие художественности;
- поэтическое творчество есть процесс развития языка через метафору;
- эпитет есть сумма метафор, сравнений и противостояний какого-либо предмета;
- поэтическое содержание есть эволюция образа и эпитета как самого примитивного образа;

Имажинисты заявляли, что цель творчества состоит в создании образа.

Основное выразительное средство имажинистов — метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов: прямого и переносного. Для творческой практики имажинистов характерен эпатаж, анархические мотивы. На стиль и общее поведение имажинизма оказал влияние русский футуризм.

Основатели имажинизма — Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, Сергей Есенин.

Имажинизм был последней на шумевшей школой в русской поэзии XX века. Это направление было создано через два года после революции, но по всей своей содержательной направленности ничего общего с революцией не имело.

Вне течений

Среди представителей Серебряного века были и те, кто не относился ни к одному из перечисленных движений. Кроме основных направлений и поэтических объединений существовали авторы, которые писали сатирическую и пролетарскую поэзию, конструктивисты и обэриуты (объединение реального искусства).

К ним относятся Иван Бунин, Владислав Ходасевич, Марина Цветаева, Даниил Хармс и Борис Пастернак, создававшие свои произведения вне литературного канона.

Что же было наиболее заметным и определяющим в художественном облике литературы Серебряного века, особенно в ее поэзии?

В чем главные уроки Серебряного века, его сила и слабость, его открытия и его ошибки?

Это век небывалого изящества и красоты русского слова, прежде всего – в поэзии. Блок и Белый, Цветаева и Маяковский, Ахматова и Гумилёв, Есенин и Клюев, еще многие имена первоклассных поэтов – вот чем останется в русской памяти этот век, и это уже бесспорно.

- Русская поэзия “серебряного века” прошла большой путь в очень сжатые сроки. Она забрасывала свои семена в будущее. Нить преданий и традиций не прервалась. Поэзия рубежа веков – сложнейшее культурное явление, интерес к которому только начинает просыпаться. Впереди нас ждут новые и новые открытия.

- Поэзия “серебряного века” отразила в себе, в своих больших и малых магических зеркалах сложный и неоднозначный процесс социально-политического, духовно-нравственного, эстетического и культурного развития России в период, отмеченный тремя революциями, мировой войной и особенно страшной – войной внутренней, гражданской.

- Русский “серебряный век” неповторим. Никогда в России не было такого взволнованного сознания, такого напряжения исканий и чаяний.

- Свет незабываемых зорь “серебряного века” навсегда останется в истории России.

В чем же заключается суть явления “серебряного века” в русской поэзии? Что делает это явление единым? При всем многообразии течений и творческих индивидуальностей эта поэзия выражала мироощущение единой эпохи – эпохи рубежа, кризиса, ломки. Этим обусловлено общее всем поэтам “серебряного века” острое чувство личности, переживающей драматический момент разочарования в прежних формах жизни и ищущей выхода к новой гармонии с миром. Каждый из поэтов по-своему осмыслил отношения человека и времени, стремился к преодолению их антагонизма. Поэзия “серебряного века” проникнута ощущением неразрывной связи каждого с общими судьбами

России. По-разному представляя себе будущее Родины, поэты совпадают в главном: в гуманизме, в идее свободной творческой личности.

Литература

1. Барковская Н.В. Поэзия “Серебряного века”. Учеб. пособие. Издание 3-е, дополненное. Екатеринбург. 2010. 194 с.
2. Лирика Серебряного века. / Сост. С. Дмитренко. — М.: Олма-пресс, 2004. — 653 с. — ISBN 5-224-04795-1
3. Поэзия Серебряного века. В 2-х томах. — М.: Дрофа; Вече, 2002. — 366 с. — ISBN 5-7107-6682-8
4. Поэзия Серебряного века. 1880—1925. / Сост. Е. Осетров, Е. Капустин. — М.: Художественная литература, 1991. — 574 с. — ISBN 5-280-01557-1
5. Поэзия Серебряного века. Стихотворения. / Сост. П. Басинский. — М.: Эксмо, 2004. — 478 с. — ISBN 5-699-07582-8
6. Поэты Серебряного века. [Сборник стихотворений]. — М.: Азбука, 448 с. — ISBN 978-5-3891-9480-9
7. Поэты Серебряного века. [Стихотворения]. / Сост., вступ. ст. и кокоммент. Н. П. Суховой; худож. В. Панов. — М.: Детская литература, 2008. — 304 с. — (Школьная библиотека).
8. Поэты Серебряного века: Серебряный век русской поэзии XIX—XX вв. / Сост. И. Мазнин — М.: Эксмо-Пресс, 2001. — 381 с.
9. Русская поэзия Серебряного века. 1890—1917. Антология. — М.: Наука, 1993. — 782 с. — ISBN 5-02-011490-1
10. М. Р. Шарафутдинова. «Женская» поэзия - уникальное явление в русской литературе XX века на примере жизни и творчества Анны Ахматовой» Published September 23, 2024 | Version <https://zenodo.org/records/13829775>
11. М. Р. Шарафутдинова. «Исследование темы Родины в женской поэзии русской и узбекской литературы XX века на примере творчества Анны Ахматовой и Зульфийи» Published October 11, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/13919153>
12. М. Р. Шарафутдинова. «Влияние жизни на поэзию Анны Ахматовой и Зульфийи в контексте женской поэзии». Iyun, 26/05/2025
13. e-mail: til_adabiyot@umail.uz veb-sayt: www.tilvaadabiyot.uz
14. М. Р. Шарафутдинова. «Повышение интереса учащихся к урокам русского языка и литературы через осуществление межпредметных связей на уроках РКИ.

Межпредметная интеграция как средство развития познавательного интереса учащихся». Published May 14, 2024 | Version v1 <https://zenodo.org/records/11191666>

